

UNIVERSITY OF ELBASAN "ALEKSANDËR XHUVANI"
FACULTY OF EDUCATION SCIENCES
CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATION

Qualitative analysis of the psychological climate of practicum among psychology students

Research manuscript archived on Zenodo

DOI: [10.5281/zenodo.17276916](https://doi.org/10.5281/zenodo.17276916)

Roksana Poçi

September 5th, 2019

© 2017 Roksana Poçi.

Unpublished and not peer-reviewed. Shared for educational and scholarly use under the CC BY 4.0 license. Citation and reuse are encouraged with proper attribution to the author.

Kjo punë është e licencuar nën CC BY 4.0. Lejohet shpërndarja dhe përshtatja e këtij materiali për çdo qëllim, me kusht që t'i jepet atribut i duhur autorit.

1. Të dhëna rreth kampionit

Një kampion prej ($N = 134$) studentësh u përzgjedh në mënyrë rastësore midis popullatës së studentëve të psikologjisë në programet e studimit bachelor dhe master në degën e psikologjisë, Fakulteti Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”.

Tabela 1

Karakteristika të kampionit

Programi i studimit	<i>N</i>	%
Bachelor	100	75
Master Profesional	21	16
Master Shkencor	13	9
Total	134	100

Nga 134 pjesëmarrës, 108 prej tyre janë femra ose 81.2%, ndërsa 25 janë meshkuj ose 12.8%. Moshë mesatare e kampionit është 21 ($SD = 1.83$) ku moshë më e vogël është 18 dhe më e larta 30 vjeç.

2. Instrumenti i studimit: IPSPP

Në kuadër të projektit, u hartua një pyetësor i posaçëm, qëllimi i të cilit ishte të kontribuonte në eksplorimin e klimës psikologjike të praktikave në degën e mësuesisë dhe psikologjisë. Qëllimi ishte ai i depërtimit të hulumtimit në mënyrat e përjetimit të praktikës nga studentët, njohja me ndjesitë, mendimet dhe proceset socializuese të studentëve.

Cilat aspekte të praktikës funksionojnë ose jo sipas tyre?

Cilat dimensione mund të përshkruajnë procesin e tyre të socializimit profesional gjatë praktikës?

Si institucionet pritëse i socializojnë studentët? Ishin ndër pyetjet e interesit të studimit.

Pyetësori u emërtua “Iventari i Perceptimeve të Studentëve rreth Praktikës Profesionale” (IPSPP) dhe përbëhet nga tre pjesë. Pjesa I përfshin të dhëna të përgjithshme rreth studentit. Pjesa II përbëhet nga pyetësori me 66 pohime në total, ndaj të cilave pjesëmarrësit përgjigjen sipas një shkalle Likert nga 0 (aspak) drejt 4 (shumë). Pohimet adresojnë aspekte të ndryshme të praktikës. Identifikimi i pohimeve të përfshira në pyetësor u bë pas një periudhe hulumtimi konceptual të klimës psikologjike si terminologji në fushën e studimeve të psikologjisë sociale dhe asaj sociologjike, shqyrtimit të literaturës kërkimore dhe njohjes me dimensionet e studiuara të

klimes psikologjike. Pjesa III përfshin 5 pyetje të hapura, ku studentët ftohen të përshkruajnë sipas rradhës 3 përshtypje të tyre pozitive dhe negative rreth praktikës, 3 aspekte pozitive dhe negative rreth supervizionit universitar dhe në fund sugjerimet e tyre për ndryshim në programin e praktikës.

3. Analiza e të dhënave “Aspekte pozitive të supervizionit të praktikës”

Numri total i pjesëmarrësve është ($N = 134$). 45 (34 %) prej të cilëve nuk janë përgjigjur në lidhje me aspekte pozitive të supervizionit të praktikës. 27 (20%) janë përgjigjur “nuk ka asgjë pozitive në lidhje me supervizionin”. 62 pjesëmarrës (46%) i janë përgjigjur pyetjes.

U koduan ($n = 80$) përshkrime të cilat janë kategorizuar si më poshtë. Një përgjigje mund të jetë koduar më shumë se një herë në kategori të ndryshme.

3.1. Kategoria “Mbështetja” ($n = 53$)

I referohet mbështetjes së perceptuar nga studentët prej pedagogëve dhe stafit të institucioneve në drejtim të realizimit të detyrave të praktikës. Perceptimet u referohen ndihmës, mbështetjes së marrë në drejtim të interesimit, vëmendjes dhe bashkëpunimit nga pedagogët dhe stafi në lidhje me nevojat e tyre për informacion dhe paqartësitë gjatë praktikës. Nevojitet të theksohet se mungojnë specifikime të ndihmës dhe mbështetjes për të patur një identifikim të nevojave të studentëve gjatë praktikës.

3.2. Kategoria “Udhëzim dhe Qartësi” ($n = 13$)

I referohet organizimit të praktikës dhe qartësisë në lidhje me institucionet e planifikuara për njohje, udhëzimeve të marra dhe detyrave. Studentët kanë vlerësuar lirinë e dhënë në përzgjedhjen e institucionit dhe orarit për të shkuar në institucion. Një pjesë kanë pohuar problemet me kontratat, sidomos ato me Drejtorinë Arsimore Rajonale (DAR), pasi disa shkolla kanë kërkuar vula dhe firma.

3.3. Kategoria “Detyra dhe Aktivitete” ($n = 4$)

Kategoria u referohen perceptimeve në lidhje me aktivitetet e kryera gjatë praktikës. Perceptimet lidhen me kërkesat dhe detyrat që u janë caktuar nga pedagogët e praktikës (që do të thotë përmbledhje të përshtypjeve të studentëve rreth praktikës), por mungesave e specifikimit të tyre nuk jep mundësi për një kuptim të detyrave dhe vendosjes së tyre në përputhje me qëllimet ose objektivat mësimore të praktikës.

3.4. Kategoria “Monitorimi” ($n = 8$)

I referohet mënyrave të monitorimit të praktikës nga pedagogu. Perceptimet përfshijnë të pyeturit nga ana e pedagogut në lidhje me pritjen nga institucionet dhe ecurinë e praktikës (më e

shpeshta¹), vëzhgimit nga ana e pedagogut gjatë praktikës (më pak e shpeshtë), kontrollit dhe kërkimit të detyrave nga pedagogët.

3.5. *Kategoria “Konsultime” (n = 2)*

I referohet kontakteve me natyrë konsultative me pedagogun e praktikës për çështje të praktikës. Dy perceptimet raportojnë një supervizim të pjesshëm, i cili nuk ka qenë gjatë gjithë kohëzgjatjes së praktikës.

4. Analiza e të dhënave “Aspekte negative të supervizionit të praktikës”

Numri total i pjesëmarrësve është ($N = 134$). 44 (33 %) prej të cilëve nuk i janë përgjigjur pyetjes. 10 (7 %) janë përgjigjur “Nuk ka asgjë negative me supervizionin”. 80 (60%) prej tyre kanë përshkruar aspektet negative të supervizionit.

U koduan ($n = 166$) përshkrime rreth aspekteve negative të supervizionit. Një tekst përgjigjeje mund të jetë koduar më shumë se një herë.

4.1. *Kategoria “Mbështetja” (n = 67)*

I referohet mbështetjes së perceptuar nga studentët prej pedagogëve, stafit të institucioneve në drejtim të realizimit të detyrave të praktikës. Pjesa më e madhe e perceptimeve përfshijnë mungesën e pranisë së pedagogut në institucionet e praktikës, mungesën e mbështetjes në drejtim të mosinteresimit, neglizhencës, mosshfrytëzimit të praktikës për efekte të të mësuarit, mungesës së mbështetjes emocionale gjatë refuzimit nga institucionet, problemet gjatë realizimit të detyrave, mungesës së komunikimit me studentët dhe mungesës së kujdesit. Të gjitha perceptimet lidhet me mbështetjen nga pedagogu i praktikës.

4.2. *Kategoria “Udhëzim dhe Qartësi” (n =53)*

I referohet organizimit të praktikës dhe qartësisë në lidhje me institucionet e planifikuara për njohje, pranisë së një plani mësimor, udhëzimeve të marra dhe detyrave. Perceptimet përfshijnë mosrealizimin e plotë të praktikës, mungesën e udhëzimeve për praktikën në lidhje me vizitat në institucion, rregullat e sjelljes, detyrat, mungesës së informimit të qendrave për vizitën e studentëve, moskorrektësinë nga ana e pedagogut (disa studentë shënojnë se nuk kanë ditur pedagogun e praktikës pasi nuk është prezantuar), mungesa e një plani dhe mungesa e lejeve për të hyrë në institucione.

¹ Që flet për mospraninë e pedagogëve gjatë kohës së praktikës

4.3. Kategoria “Detyra dhe Aktivitete” (n = 4)

Kategoria i referohet perceptimeve në lidhje me aktivitetet e kryera gjatë praktikës. Aktivitetet kufizohen në vizita në institucione. Detyrat nuk janë sqaruar dhe perceptohen si konfuzë duke zhvlerësuar midis studentëve arsyen e kërkimit të tyre.

4.4. Kategoria “Monitorimi” (n = 9)

I referohet mënyrave të monitorimit të praktikës nga pedagogu. Perceptimet përfshijnë mungesën e kontrollit dhe mbikqyrjes nga ana e pedagogut për praninë ose jo të studentëve, mosinteresimin për pengesat e hasura si dhe shkallën e mosrealizimit të praktikës.

4.5. Kategoria “Konsultime” (n = 33)

I referohet kontakteve me natyrë konsultative me pedagogun e praktikës për çështje të praktikës dhe supervizionit. Perceptimet përfshijnë mungesën e takimeve me pedagogun dhe supervizionit (më e shpeshta), mungesën e diskutimeve dhe bashkëbisedimeve rreth përvojave të praktikës.

5. Analiza e të dhënave “Përshtypjet negative dhe pozitive”

Numri total i pjesëmarrësve është (N = 134). Në seksionin e “Përshtypjeve pozitive”, 23 prej tyre (17%) nuk kanë dhënë përgjigje. 8 prej (6%) tyre janë përgjigjur “Nuk kam asnjë përshtypje pozitive rreth praktikës”. 103 prej pjesëmarrësve (77 %) kanë dhënë përshkrimin e tyre rreth aspekteve pozitive.

Në seksionin e “Përshtypje negative”, 18 prej pjesëmarrësve (13 %) nuk kanë dhënë përgjigje. 4 prej tyre janë përgjigjur “Nuk kam përshtypje negative”. 112 prej pjesëmarrësve (84 %) janë përgjigjur duke dhënë përshkrimin e tyre të aspekteve negative të praktikës.

Në total janë koduar (n = 452) përshkrime. Një tekst përgjigjeje i vetëm mund të jetë koduar më shumë se një herë.

Analiza e përshkrimeve të studentëve identifikon kategoritë e mëposhtme:

5. 1. Kategoria “Aspekte emocionale”

Pozitive (n = 27)

Negative (n = 37)

Aspektet emocionale pozitive përfshijnë ndjenja pozitive të të ndjerit mirë nga përfshirja në punë në institucion, dhe nga kontakti me anën njerëzore të personave që vuanin nga çrregullime

psikologjike², kënaqësinë, eustresin në përballjen me situata të reja dhe vlerësimin e marrë nga të tjerët. Një pjesë e studentëve raportojnë se praktika ishte një përvojë emocionale me një larmi emocionesh, por jo të ngarkuara negativisht, më shumë në kuptimin se ajo u ka ofruar emocione jo qartësisht të dallueshme që zor se mund t'i përjetonin në jetën e tyre të përditshme.

Kategoritë e emocioneve pozitive (n):

të ndjerit mirë	(10)
i/e kënaqur	(7)
i/e lumtur	(2)
emocional	(4)
i/e vlerësuar	(4)

Aspektet emocionale negative përfshijnë:

Frikë, ankth dhe pasiguri (14) nga kontakti me njerëz të paragjykuar si të rrezikshëm, përballja me njerëz dhe situata të reja dhe shqetësime në lidhje me performancën.

Pakënaqësi (10) lidhur me mosrealizimin e praktikës dhe mospërfilljen.

Zhënjim nga praktika (9) pasi nuk takoi pritshmëritë e tyre dhe refuzimi nga qendrat.

Keqardhje (3) për përdoruesit (pacientët) në institucione.

E mërzitshme (1).

5.2. Kategoria “Mikpritja”

Totali i kodimeve në këtë kategori është (n = 52).

Në seksionin e “**Përshtypjeve pozitive**” (n = 30)

Në seksionin e “**Përshtypjeve negative**” (n = 22) që u referohen rasteve kur institucionet pritëse nuk janë perceptuar si mikpritëse nga studentët.

Sipas perceptimeve të studentëve mikpritja përfshin të qenit i hapur nga ana e institucionit pritës; vënien në dispozicion të studentëve të mjediseve të veta dhe pranimin (këto të parat janë përmendur më shpesh); të qenit i sjellshëm; përfshirjen e studentëve në detyra të veçanta të qendrës; gatishmërinë ndaj studentëve; të dashur; dhe ofrojnë ndihmë dhe mbështetje.

² Mundësia e një kontakti të tillë është përjetuar si gëzim duke reflektuar edhe gëzimin e pacientëve ose përdoruesve të qendrës nga ofrimi i kontakteve të reja njerëzore.

Sipas perceptimeve të studentëve, të qënit jo mikpritës përfshin mospranimin e studentëve (kjo është përmendur më shpesh), të qënit i ftohtë dhe mungesë interesi ndaj studentëve.

5.3. Kategoria “Vetëbesimi në zgjedhjen profesionale” (n = 10)

Disa përshkrime të studentëve (në të dy seksionet si të përshtypjeve pozitive dhe negative) janë koduar nën kategorinë të emërtuar si më lart. Ato u referohen ndjesive të tilla tek studentët gjatë praktikës që përfshijnë: më shumë pëlqim të profesionit që kanë zgjedhur, të ndjerit më të motivuar për të vazhduar në këtë karrierë (përmendur më shpesh se të tjerat) me qëllim ndihmën ndaj të tjerëve, si dhe të ndjerit krenar për zgjedhjen profesionale.

5.4. Kategoria “Informimi rreth shërbimeve psikologjike” (n = 14)

Një pjesë e perceptimeve të studentëve i referohen mundësisë së ofruar nga praktika për t’u informuar dhe parë nga afër institucionet e shërbimeve psikosociale. Gjysma e këtyre perceptimeve (n = 7) përfshijnë perceptime negative të lidhura me trajtimin e papërshtatshëm të stafit ndaj përdoruesve, p.sh., nevojën për trajtim më human të përdoruesve dhe për një staf më të aftë profesionalisht.

5.5. Kategoria “Njohja me profesionin” (n = 53)

Seksioni i “Përshtypjeve Pozitive” (n = 44): Duke përmbledhur perceptimet e studentëve në këtë seksion, praktika u ka ofruar mundësinë për t’u njohur më shumë me profesionin e psikologut, konkretisht rolin e tij në institucion dhe punën e tij; ka ndërtuar kuptime tek studentët se ç’do të thotë të jesh psikolog (veçanërisht ndjesitë e bukura të të ndihmuarit të të tjerëve); dhe në vendosjen imagjinare të vetes në rolin e psikologut në të ardhmen.

Në një kontekst të tillë të përjetimeve njohja me profesionin është një **rinjohje** e vetes në rolin profesional të psikologut “*Si ndihem teksa e imagjinoj veten duke ushtruar profesionin e psikologut?*”. Duhet të kihet parasysh që takimi me profesionin e psikologut gjatë praktikës është ndoshta periudha më e gjatë e socializimit formal profesional për studentët e psikologjisë. Në këtë kontekst shumë perceptime lidhen me të kuptuarit se: puna e psikologut është e vështirë; rëndësia e zhvillimit profesional për t’u përballur me sfidat e profesionit – konkretisht sipas përshkrimeve të studentëve, në drejtim të impaktit emocional nga të punuarit me vështirësitë e klientëve; dhe dilemave nëse do të jenë në gjendje të përballojnë ngarkesën dhe lodhjen emocionale.

Është e nevojshme që në të ardhmen studime më specifike të kryhen me fokus se si konceptimet e studentëve rreth profesionit preken dhe ndryshojnë gjatë praktikës (socializimi formal) në raport me më përpara (socializimi jorformal). Mundemi vetëm të spekulojmë nga të dhënat e përftuara përgjatë këtij studimi se ai bëhet më realist “*puna e psikologut m’u duk e vështirë*” dhe më sfidues duke përfshirë veten personale (kapacitetet emocionale e psikologjike) “*a do të arrij*

ta përballoj ngarkesën emocionale të përballjes me klientët?”. Spekulumet aktuale mund të shërbejnë si pyetje kërkimore ose hipoteza formale në studimeve specifike në të ardhmen.

Seksioni i “Përshtypjeve Negative” (n = 9). Perceptimet i referohen pamundësisë së hasur gjatë praktikës për t’u njohur me profesionin – mosnjohja profesionale. Ndër arsyt që kanë penguar njohjen përmbledhim: pamundësitë në insitucionet pritëse për të vëzhguar nga afër punën e psikologut, mungesën e aktiviteteve me qëllim njohjen e rolit profesional dhe mungesën e psikologut si pozicion pune në atë institucion.

5.6. Kategoria “Organizimi dhe Menaxhimi i Praktikës” (n = 61)

Seksioni i “Përshtypjeve Pozitive” (n = 2). Adresojnë dëshirën që praktika të ishte më shumë se një orë³.

Seksioni i “Përshtypjeve Negative” (n = 59). Perceptimet e studentëve që adresojnë kategorinë “Organizimi dhe Menaxhimi i Praktikës” shpërndahen sipas nënkategorive si më poshtë:

5.6.1. Planifikimi Kohor (n = 6)

Perceptimet nën këtë nënkategori përfshijnë orarin e papërshtatshëm të praktikës si lëndë mësimore në orarin zyrtar të departamentit për kurset gjatë semestrave të vitit akademik. Studentët raportojnë se pas praktikës u është dashur të vijojnë me kurse të tjera pa distancë kohore të përshtatshme duke krijuar vonesa dhe lodhje.

5.6.2. Udhëzim (n = 8)

Perceptimet e studentëve nën këtë nënkategori përfshijnë mungesën e orientimeve në lidhje me insitucionet, mungesën e informimit rreth qëllimeve të vizitave në insitucione, mungesën e udhëzimeve, mungesën e qartësisë në lidhje me detyrat, paqartësinë e programit të praktikës dhe informimin rreth gjithë këtyre sa më lart në fillim të saj.

5.6.3. Monitorimi (n = 4)

Përfshin perceptime të studentëve që adresojnë mosrealizimin e gjërave të thëna, neglizhimin e insitucioneve dhe moszhvillimin e praktikës çdo javë.

5.6.4. Kohëzgjatja (n = 12)

Përfshin perceptime për një kohë më të gjatë të praktikës. Duke përmbledhur, mesatarja e raportuar e orëve të praktikës në javë në shtrirje semestrale është 1 orë, studentët ankohen se kjo ishte një kohë e pakët.

³ Kjo na bën të mendojmë nëse praktika realizohet mangësisht në raport me planin mësimor zyrtar.

5.6.5. *Bashkëpunimi Institucional (n = 7)*

Perceptimet e kësaj nënkategorie përfshijnë refuzimin e studentëve nga institucionet për arsye se nuk janë njoftuar nga universiteti për praktikën e studentëve, dhe mungesën e tyre të mbështetjes ndaj studentëve. Kjo lind pyetjen se në ç'mënyrë departamenti psikologjisë ka instaluar bashkëpunimin me institucionet dhe në ç'mënyrë mbahet ky bashkëpunim?

5.6.6. *Menaxhimi Universitar i praktikës (n = 15)*

Perceptimet e studentëve në këtë nënkategori përfshijnë përgjegjësinë dhe angazhimin e universitetit për një mbarëvajtje të praktikës në realizimin e qëllimeve të saj si lëndë mësimore. Duke përmbledhur perceptimet e studentëve, praktika nuk vlerësohet dhe merret seriozisht duke e bërë atë një gjë “formale” në vetë termat e studentëve, mungesa e organizimit dhe e një plani pune, oraret e paqarta, dokumentet e shumta të kërkuara nga qendrat, dhe pedagogu i praktikës ose nuk njihet fare ose ndryshohet shpesh. Në perceptimet e studentëve universiteti nuk reflekton përgjegjësinë për ta zhvilluar atë në mënyrën e duhur për studentët.

5.6.7. *Socializimi Profesional (n = 1)*

Adreson nevojën që praktika të mos jetë pasive (vëzhguese), por të përfshihet të mësuarit e aftësive tekniko-profesionale.

5.7. **Kategoria “Qëndrime ndaj Praktikës” (n = 17)**

Në seksionin “Përshtypje Pozitive” perceptimet (n = 12) janë më tepër të natyrës vlerësuese dhe jo përshkruese, si të tilla janë grupuar në kategori të veçantë për arsye të natyrës së tyre të një formulimi të përgjithshëm (siç janë vlerësimet). Ato konvergojnë në qëndrimet ndaj praktikës si e vlefshme, e dobishme dhe e domosdoshme.

Në seksionin “Përshtypje Negative” perceptimet (n = 5) konvergojnë në qëndrime ndaj praktikës si e pavlefshme, jo efikase, e neglizhuar dhe konfuze.

5.8. **Kategoria “Socializimi Institucional” (n = 33)**

Socializimi institucional i referohet mundësive për t’iu atashuar një institucioni, atashimeve socializuese, agjentëve socializues që kanë lehtësuar qëndrimin e studentit në institucion dhe afrimin me rolin profesional.

Në seksionin “Përshtypjet Pozitive” (n = 17) perceptimet e studentëve adresojnë përpjekjet e stafit për përfshirjen e tyre në punën e institucionit, ku psikologu ishte agjenti kryesor socializues për studentët. Studentët raportojnë se janë afruar më shumë me punën e tyre të ardhshme.

Në seksionin “Përshtypjet Negative” (n = 16) perceptimet e studentëve adresojnë se stafet nuk bënë asnjë përpjekje për të përfshirë studentët, duke perceptuar ambjentin si të ftohtë dhe stafin

jo të komunikueshëm. Ata raportojnë të jenë ndjerë të përjashtuar nga aktivitetet psikosociale dhe të injoruar.

5.9. Kategoria “Supervizioni” (n = 42)

I referohet mbështetjes së qëllimshme tekniko-profesionale dhe profesionalisht emocionale të ofruar nga pedagogët e praktikës. Aktiviteti i supervizionit mbështet procesimin e përvojave emocionale dhe intelektuale të studentëve – pjesë të njohjes dhe zhvillimit personal dhe profesional (për aq sa lidh përvojat konkrete me dijet teorike të asimiluara të studentëve gjatë programit akademik universitar).

Në seksionin “Përshtypje Pozitive” (n = 2) adresojnë mbështetjen dhe lehtësimin e praktikës nga prania e pedagogut.

Në seksionin “Përshtypje Negative” (n = 40) perceptimet e studentëve rreth supervizionit përfshijnë nevojat e studentëve që pedagogët të ishin të pranishëm gjatë praktikës dhe dhënien e shpjegimeve ndihmëse gjatë përjetimeve të tyre; ndjenja të neglizhimit; mungesën e diskutimeve apo konsultimeve dhe braktisje të studentëve nga ana e pedagogut duke mos u interesuar për nevojat e studentëve.

5.10. Kategoria “Të mësuarit” (n = 35)

Në seksionin “Përshtypjet Pozitive” (n = 29) studentët përshkruajnë përvojat e tyre mësimore ose formuese, duke raportuar se në cilat aspekte kanë ndjerë ndikimin formues të praktikës në aspektin personal dhe profesional. Sipas tyre, praktika ka ofruar mësim profesional në drejtim të zbatimit në praktikë të dijes teorike dhe një lloj sensitizimi profesional (përballjen me grupe të caktuar klientësh, p.sh., fëmijët me sindromën down). Pjesa më e madhe e përvojave formuese përfshijnë mësim të natyrës etiko-morale në drejtim të angazhimit individual dhe qytetar për të përmirësuar shoqërinë, vlerave të altruizmit dhe humanizmit, të ndjekura nga të mësuarit afektiv (*Shih* taksonomia Bloom) në drejtim të edukimit të empatisë, vetëdijësimit emocional, ndjeshmërisë dhe të qenit më pranues ndaj asaj që është e ndryshme (në rastin e fëmijëve me sindromën down). Në fund, të mësuarit intelektual, në drejtim të rritjes së informacionit, por raportimet janë më të pakta.

Në seksionin “Përshtypjet Negative” (n = 6) praktika nuk rezulton të ketë ndihmuar në përvetësimin e dijeve të reja dhe të ketë patur ndikim formues.

5.11. Kategoria “Vetë-efikasiteti” (n = 13)

Kategoria adreson një sërë përshkrimesh që u referohen përpjekjeve të studentëve për të vepruar në mënyrë autonome në kushtet e një praktike jo mbështetëse, dhe për të marrë prej saj sa më shumë të ishte e mundur. Ata vazhdimisht e kanë motivuar veten të mos dorëzohen dhe

raportojnë ndjenja të të qënit efikas në arritjen e lidhjes midis teorisë dhe praktikës, të tregojnë aftësitë e tyre dhe të ndiheshin të dobishëm.

5.12. Kategoria “Marrëdhënie” (n = 5)

Kategoria adreson marrëdhëniet e raportuara nga studentët si të rëndësishme për ta. Pjesa më e madhe raporton se gjatë praktikës janë afruar më shumë me bashkë-studentët duke e njohur më mirë njëri tjetrin dhe duke bashkëpunuar me ta. Njëra prej tyre raporton se marrëdhënia më e rëndësishme për të ka qenë me nxënësit e shkollës të cilët kërkonin ndihmën e saj.

6. Konkluzione rreth “Përshtypje negative dhe pozitive rreth Praktikës”

Më poshtë paraqiten kategoritë e përfuara gjatë kodimit cilësor të përmbajtjeve të përgjigjeve.

Kategoria “Aspekte emocionale” (N = 64)

Pozitive (n = 27)

Negative (n = 37)

Kategoria “Mikpritja”

Pozitive (n = 30)

Negative (n = 22)

Kategoria “Vetëbesimi në zgjedhjen profesionale” (n = 10)

Kategoria “Informimi rreth shërbimeve psikologjike” (n = 14)

Kategoria “Njohja me profesionin” (N = 53)

Kategoria “Organizimi dhe Menaxhimi i Praktikës” (N = 61)

Pozitive (n = 2)

Negative (n = 59)

Planifikimi Kohor (n = 6)

Udhëzim (n = 8)

Monitorimi (n = 4)

Kohëzgjatja (n = 12)

Bashkëpunimi Institucional (n = 7)

Menaxhimi Universitar i praktikës (n = 15)

Socializimi Profesional (n = 1)

Kategoria “Qëndrime ndaj Praktikës” (n = 17)

Pozitive (n = 12)

Negative (n = 5)

Kategoria “Socializimi Institucional” (n = 33)

Pozitive (n = 17)

Negative (n = 16)

Kategoria “Supervizioni” (n = 42)

Pozitive (n = 2)

Negative (n = 40)

Kategoria “Të mësuarit” (n = 35)

Pozitive (n = 29)

Negative (n = 6)

Kategoria “Vetëefikasiteti” (n = 13)

Kategoria “Marrëdhënie” (n = 5)

Nëse përshtypjet pozitive dhe negative konsiderohen si tregues të impaktit të praktikës si përvojë, si dhe duke konsideruar frekuencat e perceptimeve nën një kategori të caktuar, mund të konkludohet paraprakisht se **impakti i praktikës (renditur sipas frekuencave) ka qenë në drejtim të emocionalitetit (me më shumë emocione negative⁴), organizimit dhe menaxhimit (-), njohjes me profesionin (+), supervizionit (-), të mësuarit (+), dhe socializimit insitucional (+), por pothuaj me të njëjtën ngarkesë⁵.**

Nga kjo rezulton se praktika është një përvojë e fortë emocionale për studentët, në zhvillimin adekuat të së cilës dimensionet e organizimit, njohjes me profesionin,

⁴ Për lehtësi do të paraqiten me shenjat – dhe + në rast se kategoritë janë të ngarkuara negativisht ose pozitivisht

⁵ Diferenca midis frekuencave pozitive dhe negative nuk është e madhe

supervizionit, të mësuarit dhe socializimit institucional perceptohen të rëndësishme për studentët.

Disa kategori nisur nga ngjashmëritë me njëra tjetrën mund të bashkohen së bashku në përfitim e kategorive të përbëra, të cilat lehtësojnë procesin e analizimit të të dhënave dhe reduktimin e mëtejshëm të tyre drejt identifikimit të *dimensioneve* kryesore të klimës psikologjike të praktikës.

Më poshtë paraqiten përmes diagramës:

Figura 1

Dimensionet e klimës psikologjike të praktikës

Shënim: Qëndrimet ndaj praktikës me natyrë vlerësuese (që do të thotë nuk janë përshkruese) nuk janë përfshirë në diagramë dhe do të konsiderohen më vete. Vlerësimet pozitive për praktikën si kurs mësimor janë më të larta përkundrejt atyre negative.

7. Analiza e të dhënave “Sugjerimet e studentëve në lidhje me praktikën”

Numri total i pjesëmarrësve është 134. 11 prej tyre (8%) nuk janë përgjigjur duke lënë bosh. 7 prej tyre (5 %) janë përgjigjur “Nuk kam sugjerim”. 116 prej tyre (87 %) kanë përshkruar sugjerimet e tyre për ndryshime rreth praktikës.

Numri total i kodimeve në seksionin e “Sugjerime” është (n = 102). Një tekst përgjigjeje i vetëm mund të jetë koduar më shumë se një herë. Kategoritë e përfuara nga analiza e kodimeve janë si më poshtë:

7.1. Kategoria “Planifikimi Kohor” (n = 17)

Planifikimi kohor si nënkategori e “Organizim dhe Menaxhim” i referohet lokalizimit në kohë të lëndës së praktikës në orarin akademik përgjatë vitit akademik. Lokalizimi aktual perceptohet si i papërshtatshëm sipas studentëve pasi para dhe pas tij në orar kanë kurse akademike duke mos krijuar distancë kohore të mjaftueshme për të mbërritur në kohë në vendin e praktikës dhe në përfundim për të mbërritur në kthim në kohë për kursin akademik të rradhës (më e shpeshtë). Të tjerë sugjerojnë planifikimin e saj më të grumbulluar në kohë (p.sh., në një semestër) dhe jo dy orë në javë. Të tjerë sugjerojnë moslënien e saj në fund të vitit akademik, kohë që përkon me fillimin e sezonit të provimeve (veçanërisht viti III). Sugjerimet konvergojnë drejt një orari më të përshtatshëm dhe më të qartë për praktikën.

7.2. Kategoria “Planifikimi Institucional” (n = 8)

I referohet planifikimit të rrjetit të institucioneve në terren që do të mirëpresin studentët gjatë praktikës. Një pjesë sugjerojnë përzgjedhjen e vetëm një institucioni në mënyrë që atashimi kohor dhe institucional të lehtësojë socializimin profesional (më e shpeshtë) dhe që kanë një psikolog në stafin e tyre, pjesa tjetër sugjerojnë më shumë larmi të institucioneve. Përgjigjet në këtë nënkategori konvergojnë drejt një përzgjedhjeje më të kujdesshme, e cila duhet të bazohet në disa kritere, p.sh., prania e psikologut apo larmia e shërbimeve në rast se përzgjidhen disa institucione.

Praktikisht kjo ngre pyetjen nëse aktualisht përzgjedhja e institucioneve të praktikës ndjek disa kritere apo ...? Kjo mund të sqarohet duke pyetur pedagogët udhëheqës të praktikës.

7.3. Kategoria “Udhëzim dhe Qartësi” (n = 11)

I referohet pranisë së udhëzimeve ose nivelit të qartësisë në lidhje me programimin e praktikës, ose ndryshe, planin mësimor të praktikës, sa studentët janë në dijeni të asaj çfarë ndodh javë

pas jave, informimit dhe udhëzimet rreth vijueshmërisë së praktikës. Studentët raportojnë për mungesë të qartësisë rreth planit të praktikës (më e shpeshta, p.sh., njohja me planin e punës gjatë praktikës⁶), udhëzime në lidhje me sjelljen, udhëzime rreth rregullave, orarit, informimit rreth qendrave që do të vizitonin, detyrave që duhen realizuar prej tyre.

7.4. Kategoria “Kohëzgjatja” (n = 26)

I referohet shtrirjes më të gjatë në kohë të praktikës. Spekullohet këtu se perceptimi në fjalë mund të ketë më shumë të bëjë me mosrealizimin e orëve totale të praktikës siç janë planifikuar në planin mësimor të lëndës (studentët raportojnë për vetëm një orë në ditë ose shumicës së herëve një orë në javë)⁷, ose me dëshirën e studentëve për më shumë praktikim të atyre që mësohen në kurset teorike akademike si një mënyrë më e preferuar prej tyre për socializimin profesional. Është me rëndësi të kemi përqindjen e orëve të praktikës në raport me orët e kurseve të tjera dhe më orët totale të një program studimi. Sa peshë në orë zë praktika në programin bachelor dhe master të psikologjisë?

7.5. Kategoria “Bashkëpunimi Institucional” (n = 11)

I referohet instalimit të kontakteve, vendosjes së një bashkëpunimi midis departamentit/fakultetit dhe rrjetit të institucioneve mikpritëse të praktikës me qëllim planifikimin dhe realizimin e programit të praktikës. Studentët raportojnë perceptimin e mungesës së një bashkëpunimi bazuar në përvojat e tyre konkrete të refuzimit të studentëve pasi institucionet nuk janë njoftuar më parë për mbërritjen e tyre, disa nuk pranojnë studentët, moskordinim të orarit të praktikës me atë të aktiviteteve të institucionit. Për arsye se fjala “bashkëpunim” shënon praninë e një dinamike marrëdhëniesh midis dy ose më shumë institucioneve, ndoshta është më mirë që nënkategoria të riemërtohet “Marrëdhënie Insitucionale” nisur nga perceptimet e studentëve për mungesë të kontakteve midis departamentit/fakultetit dhe institucioneve.

7.6. Kategoria “Menaxhimi Universitar” (n = 28)

I referohet mënyrave të menaxhimit të praktikës nga Universiteti në mënyrë që ajo të jetë sa më e organizuar dhe efikase për studentët, stafin akademik të përfshirë, stafin e institucioneve pritëse me qëllim lehtësimin e marrëdhënieve midis tërë aktorëve të përfshirë me synimin e arritjes së objektivave të aktivitetit. Perceptimet e përfshira në këtë nënkategori orientohen në drejtim të a) ndarjes në grupe më të vogla të studentëve në praktikë, b) mospranisë së pedagogut të praktikës dhe mos-shoqërimit të studentëve në qendra si dhe mungesës së bashkëpunimit me të, (a dhe b janë më të shpeshtat), c) mungesës së mbikqyrjes ose kontrollit universitar në drejtim të realizimit të orëve të praktikës. Studentët perceptojnë se praktika nuk merret seriozisht nga ana e universitetit, d) praninë e një programi orientues për praktikën, e) dokumentacionin e tepruar që

⁶ Në kuptimin e objektivave, çfarë synohet të arrihet në fund, cili është qëllimi i vizitës në një institucion të caktuar. Lind pyetja që nevojitet të konfirmohet nëse studentët pajisen me programin semestral ose vjetor të praktikës?

⁷ Por edhe ky spekulim nevojitet të konfirmohet

shoqëron vizitën në institucion⁸. Në përgjithësi studentët vlerësojnë ndarjen në grupe më të vogla, nevojën që çdo grup të shoqërohet në institucion nga pedagogu dhe mungesën e mbikqyrjes ndaj asaj që “nuk ndodh”.

7.7. Konkluzione rreth “Sugjerime rreth praktikës”

Kategoria “Menaxhimi Universitar”	n = 28
Kategoria “Kohëzgjatja”	n = 26
Kategoria “Planifikimi Kohor”	n = 17
Kategoria “Udhëzim dhe Qartësi”	n = 11
Kategoria “Bashkëpunimi Institucional”	n = 11
Kategoria “Planifikimi Institucional”	n = 8

Kategoritë e mësipërme nisur nga ngjashmëria u përfshinë nën dimensionin “Organizim dhe Menaxhim”. Ky dimension përfshin menaxhimin e praktikës nga ana e universitetit, kohëzgjatjen, planifikimin kohor, udhëzimet dhe qartësia në lidhje me praktikën, bashkëpunimin institucional dhe planifikimin institucional. Duke përmbledhur, **perceptimet e studentëve për ndryshime në programin e praktikës së degës së psikologjisë konvergojnë drejt një menaxhimi (më të mirë) të praktikës me fokus lehtësimin e të mësuarit dhe rritjes së mbikqyrjes nga ana e departamentit/fakultetit, shtrirjes më të gjatë në kohë për të lehtësuar socializimin e tyre profesional, planifikimin e saj në orarin e vitit akademik në një kohë të përshtatshme për të patur lirinë kohore për të lëvizur nga universiteti drejt institucionit dhe anasjelltas si dhe për të qenë më e grumbulluar dhe më e lidhur me temat e kurseve akademike, të kenë më shumë udhëzime në lidhje me programin e aktiviteteve të praktikës, të jenë më të informuar rreth vijueshmërisë së saj dhe të jenë më të qartë për orarin, qëllimet dhe detyrat, për një vendosje bashkëpunimi midis universitetit dhe institucioneve mikpritëse të studentëve, pasi është i nivelit të tillë ku institucionet nuk janë informuar më parë dhe si rrjedhojë kthejnë mbrapsht studentët, nevojën për të kordinuar midis orarit të praktikës dhe orarit pritës të studentëve në qendra dhe së fundmi drejt nevojës së një planifikimi të tillë institucional që të mundësojë një ekuilibër midis kohës së nevojshme të qëndrimit në një qendër/institucion dhe larmisë së tyre gjatë praktikës për të mundësuar socializimin organizacional dhe profesional.**

Mund të konkludojmë se **del në pah nevoja e një organizimi të praktikës ku theksohet më shumë *organizimi kohor* në drejtim të një kohe më të gjatë të praktikës që mund të burojë nga realizimi i saj i reduktuar në terren në raport me planin mësimor dhe planifikimit më**

⁸ Që mund të jetë një mekanizëm mbrojtës *mbikompensimi* i kontakteve reale nga ana e universitetit, për të patur të paktën një paraqitje formale të ekzagjeruar dhe të panevojshme

të përshtatshëm të orarit. Në planin e menaxhimit, menaxhimi i saj nga universiteti, në raport me menaxhimin e saj nga institucionet pritëse ose nga vetë studentët, përfshin pjesën më të madhe të perceptimeve.

7.7. Konkluzione përmbyllëse

A kemi një model?

Më poshtë përmbledhim kategoritë kryesore të përfuara naga analiza e të dhënave cilësore. Analiza vazhdon me përpjekjen për të reduktuar dhe lidhur kategoritë më njëra tjetrën për të përfuar një panoramë të dimensioneve kryesore të klimës psikologjike të praktikës (*Shih Figura 1*). Për lehtësi të të kuptuarit, analiza është shprehur përmes diagramës që vijon.

Shënim:

- referohet mungesave të perceptuara në praktikë
- + referohet pranive të perceptuara në praktikë

Figura 1

Dimensionet e klimës psikologjike në praktikën e studentëve të psikologjisë

8. Përshkrim i dimensioneve të klimës psikologjike të praktikës

8.1. Organizimi dhe menaxhimi i praktikës

Përbërësit e dimensionit paraqiten në kutinë përbri tij (Figura 1). Duke u bazuar në frekuencat e perceptimeve (- ose +) të studentëve, shumica e studentëve raportojnë për mungesën e organizimit dhe menaxhimit të praktikës (59 – vs 2 +), konkretisht sipas përbërësve, studentët raportojnë se **Planifikimi kohor i praktikës në orar është i papërshtatshëm** (23 -), **Udhëzimet dhe Qartësia rreth Praktikës e pamjaftueshme** (72 – vs 13 +), **Monitorimi dhe Kontrolli i ecurisë së saj jo koherent** (13 – vs 8+), **Kohëzgjatja e saj të jetë më e gjatë** (38 -), **Bashkëpunimi Institucional midis universitetit dhe qendrave pritëse i munguar** (18 -), **Menaxhimi nga departamenti i praktikës i munguar dhe i dobët** (43 –), **Supervizioni nga pedagogët i munguar** (40 – vs 2 +), **Konsultime të stafit universitar me studentët të munguara** (33 – vs 2+), **Planifikimi Institucional** (8 –). Vihet re se të gjithë përbërësit e dimensionit të Organizimit dhe Menaxhimit janë të ngarkuara negativisht nga perceptimet e studentëve.

8.2. Socializimi profesional

Përbërësit e dimensionit paraqiten në Figurën 1. Duke u bazuar në frekuencat e perceptimeve (- ose +) të studentëve, shumica e studentëve raportojnë se **praktika ka kontribuar në Informimin rreth shërbimeve psikologjike të ofruara në institucionet e vizituara** (14 +), **në Njohjen e profesionit të psikologut më nga afër** (44 + vs 9 –), **ka rritur Vetëbesimin në zgjedhjen e tyre profesionale** (10 +), **në ndërtimin ose forcimin e Marrëdhënieve** (bashkëstudentë dhe grupe klientësh) (5 +), **realizimit të Detyrave dhe Aktiviteteve** (4 + vs 4 –).

8.3. Socializimi institucional

Studentët raportojnë se institucionet pritëse ia kanë dale të jenë përfshirëse dhe angazhuese ndaj tyre (17 + vs 16 –) që mund të interpretohet se **gjysma e studentëve nuk kanë mundur të socializohen me institucionet pritëse**. Përbërës i Socializimit Insitucional është mikpritja e insitucioneve pritëse ndaj studentëve: të qenit të ngrohtë, respektues, pranues, mbështetës ndaj studentëve (30 + vs 22 –). **Në përgjithësi institucionet perceptohen mikpritëse nga studentët**.

8.4. Të mësuarit

Studentët raportojnë se në **përgjithësi praktika ka qenë përvojë mësimore në disa aspekte (intelektual, afektiv, etiko-moral) dhe në nivel personal dhe profesional** (29 + vs 6 –). Përbërës i të mësuarit është *Vetë-efikasiteti* (13 +) ku studentët kanë shfaqur autonomi dhe kontroll të të mësuarit të tyre përballë mungesës së mbështetjes së jashtme. Ata ia kanë dalë ta ruajnë motivimin e brendshëm dhe të vetë-menaxhohen.

8.5 Aspekte emocionale

Praktika rezulton të jetë përvojë emocionale për studentët (37 – vs 27 +), ku **shumica e studentëve raportojnë përjetime emocionale negative ose diskomforti**. (Për më shumë mund të shikohen rezultatet në pjesët përkatëse të dokumentit).

8.6. Mbështetja

Dimensioni i saj i referohet perceptimit të suportit tekniko-profesional dhe emocional i marrë nga supervizorët dhe stafi i institucioneve pritëse gjatë praktikës, konkretisht në raste të paqartësisë, nevojave dhe vështirësive. **Shumica e studentëve kanë perceptuar mungesën e mbështetjes gjatë praktikës (67 – vs 53 +)** duke u ndjerë të braktisur dhe të neglizhuar.

9. Diskutim

Dimensionet e klimës psikologjike të përfuara nga analiza cilësore nevojitet të integrohen me dimensionet e përfuara nga pyetësorët përmes analizës faktoriale EFA.

Duke shkuar drejt një përmbledhjeje paraprake dhe provizore deri në analizimin përfundimtar të të dhënave nga pyetësori IPSP (Iventari i perceptimeve të studentëve rreth praktikës profesionale) mund të konkludojmë se **klima psikologjike e praktikës përcaktohet në këtë studim nga dimensionet e Organizimit dhe Menaxhimit të saj, Mbështetja e marrë gjatë praktikës, mundësitë për Socializimin Profesional, përshtatja në institucionet pritëse Socializimi Institucional dhe Mikpritja e tyre dhe nga përjetimet emocionale të studentëve në përballje me praktikën si përvojë sfiduese (në kuptimin e eustres) por edhe distresuese.**

Dimensionet me impakt pozitiv rezultojnë të jenë Socializimi Profesional, Socializimi Institucional dhe Të mësuarit. Pjesa tjetër përfshin dimensionet e impaktit negativ. Nga të dhënat e paraqitura përgjatë dokumentit, rezulton se **zhvillimi profesional i studentëve përgjatë praktikës përfshin të kuptuarit e rolit profesional dhe fillesat e përfshirjes së identitetit personal me atë profesional (A jam në gjendje, d.m.th., a kam kapacitete të zhvillohem si psikolog?), të kuptuarit e rëndësisë së mbështetjes gjatë zhvillimit profesional dhe rëndësinë e marrëdhënieve më bashkë-studentët, si dhe mbizotërimin e të mësuarit afektiv dhe etiko-moral gjatë praktikës universitare.** Të përfuorit e kompetencave tekniko-profesionale nuk shënon frekuencë sinjifikative. Në nivel personal **studentët kanë nevojën të ndihen të atashuar emocionalisht pas profesionit**, diçka e ngjashme me të ndjerit familjar, në shtëpi, sikur i përkasin diçkaje... Ndërkohë që departamentet përkatëse duken ende larg të kuptuarit të këtyre proceseve të brendshme që lidhen me ndjenjat e studentëve rreth profesionit, duke ndjekur një linjë funksionimi institucional drejt nevojave të *kujt?*